

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 37, diciembre 2021 N°

96

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2021. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: S/T. De la serie “RETORNO”

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 25 x 30 cm

Técnica: mixta sobre tela

Año: 2009

Santa Cruz-Vera, D. (Comp.) (2021) **Persona y felicidad. Aportes desde la educación, la filosofía la historia, la ética, la política, el derecho y la bioética.** Colección Maestros, 5. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 212 páginas.

“Educar es educarse” afirmaba H.G. Gadamer, agregando que, en el proceso de hacerse humanos a través de la educación, “de lo que se trata es que el hombre acceda él mismo a su morada”. Dicho camino a su propia morada es un camino de decisión, discernimiento y elección, fuerzas humanas sobre las cuales se apoya el compromiso educativo entendido como acto moral y, en consecuencia, expresión de una actuación libre. Con apoyo en la perspectiva de Gadamer, es posible pensar que el permanente ejercicio humano de educarse es, no sólo para la educación formal sino para la sociedad entera, una mediación dialógica capaz de impulsar a vida de los seres humanos hacia la plenitud personal, la felicidad social y la armonía con el ambiente. Estos elementos se encuentran en la base de la acción educativa entendida como proceso de rehumanización, en el cual se trata de *decidir* ser humanos; *elegir* los

caminos para realizar esta decisión y *optar* por concentrar los esfuerzos y los recursos según las prioridades que se derivan del nivel de afectación de la vida (de los más vulnerables y vulnerados, de las esclavitudes modernas o del deterioro de la “casa común”).

En tiempos de predominio de enfoques educativos centrados en la competitividad, el éxito o la capacidad de interactuar (hacerse uno) con las máquinas, un enfoque educativo rehumanizador de bases éticas, centradas en hacer posible el camino del humano hacia su propia morada, representa un desafío de especial vigencia y necesidad en las sociedades contemporáneas y replantea el problema de la felicidad como búsqueda de la realización humana. Las sociedades actuales, en su mayoría, están fuertemente marcadas por el rendimiento -como lo señala Byung-Chul Han-, por la prisa o la eficacia (en detrimento del sentido) y, en definitiva, por la supervivencia. En ellas, los seres humanos resultan medidos, valorados y recompensados (o sancionados) en relación con tales parámetros y su actuación se ve reducida a su funcionalidad como productor, consumidor o seguidor de redes y tendencias.

En una realidad social fragmentada y con apremiantes exigencias de respuesta en tiempo real, la capacidad de elección, planteada por Amartya Sen y Martha Nussbaum como capacidad humana fundamental, se convierte en poco más que la hipótesis de una situación ideal pero difícilmente alcanzable. Con ello, en definitiva, algunas de las dimensiones constitutivas de lo humano, tales como la esperanza, la capacidad de futuro y la búsqueda de felicidad, se reducen igualmente a espacios individuales, refugios de privacidad y zonas de artificialidad tecnológica, lo que contribuye a la fragmentación de la experiencia unitaria de la persona y a la fractura de su estructura comunicativa.

Esta realidad hace muy difícil que la vida personal - constitutivamente articulada al *ser con otros*- pueda alcanzar su plenitud como lugar de articulación y unidad armónica de todas las dimensiones intrapersonales, interpersonales, ecológicas y espirituales. Más allá de algunas perspectivas psicológicas, que privilegian la capacidad de adaptarse y no sufrir, o de las tendencias a la búsqueda de “islas de bienestar individual”, estas dimensiones pueden darle contenido y sentido al antiguo tema de la felicidad y a la educación como camino a la propia morada que convoca la activación de fuerzas humanas para aprender a ser felices. De ello se ocupa el presente volumen sobre *Persona y felicidad*.

Mediante el trabajo de articular y mostrar las convergencias de un conjunto de investigaciones acerca de las relaciones entre las personas y la felicidad, el volumen conduce, a través de una metodología cualitativa, a una reflexión crítica y situada, principalmente en clave antropológica y en perspectiva ética, acerca de las condiciones para alcanzar la realización humana personal. Los diferentes capítulos responden, desde espacios reflexivos, preocupaciones y aportes específicos, a una pregunta general de investigación: “¿cómo poder ser felices en sociedades marcadas por la falta de hospitalidad, por una “tecnología sin alma” y por las razones del poder, sociedades en las cuales la persona no es visible o es considerada un simple producto cultural?” (p. 15). En respuesta a ello y con el interés, expresado desde el primer capítulo, de incidir en la educación de los jóvenes, los diferentes capítulos fundamentan sus propuestas orientadoras desde diversos campos de saber.

En el capítulo uno y desde el campo de la educación, se plantea la transición de unas humanidades informativas a otras performativas, capaces de integrar la formación para la profesión, para la vida, la ciudadanía, los valores y la espiritualidad desde los ejes de la empatía y la solidaridad como “camino humano de felicidad”. La perspectiva ética constituye en este primer capítulo el eje para fundamentar el concepto de la educación como encuentro, en dimensión interhumana y en dimensión espiritual, apoyándose en el concepto de gracia y proponiendo una visión enriquecida de la integralidad de la formación humana.

Desde la antropología filosófica y centrada en el pensamiento de Leonardo Polo, el capítulo dos fundamenta un avance más allá de la propia satisfacción y se apoya en la persona como ser capaz de dotar de sentido a su modo de estar en el mundo mediante su tarea esperanzadora. Se desprende un valioso análisis de la felicidad como proyecto de vida, que da lugar a la propuesta de un conjunto de transformaciones político-educativas.

El capítulo tres sitúa el tema en el ámbito de los estudios socioculturales y lo aborda en una perspectiva de mucha actualidad, trabajando la relación entre felicidad, empatía y solidaridad frente al trauma de la pandemia de la Covid 19 en Italia. El texto se enfoca en elementos experienciales capaces de acercar a los miembros de la comunidad entre sí, la interacción con el otro y el sentirse *como el otro*, para así reconstruirse colectivamente. La propuesta ilumina aspectos para trabajar convergentemente sobre la conciencia social y con estrategias gubernamentales para generar un ambiente de felicidad y armonía.

En el cuarto capítulo la perspectiva es la de las ciencias históricas, con un tema que analiza la relación entre persona y felicidad desde tres grandes ejes: la dignidad de la persona, los “lugares” de la formación y las amenazas contemporáneas a la persona, todo ello con especial referencia al pensamiento del Papa Juan XXIII. Se plantea la convergencia entre el pensamiento de la Iglesia y las formulaciones de las organizaciones internacionales que trabajan por la defensa de la dignidad humana, la migración como derecho derivado de la dignidad y la igualdad en dignidad entre hombres y mujeres.

La convivencia como espacio para la construcción de la felicidad es abordada en el capítulo cinco, en el que se analizan las condiciones ético-políticas y educativas que pueden permitir o dificultar el logro progresivo de la realización personal. Se subrayan los contextos sociales de cansancio, miedo y desesperanza como espacios a superar con estrategias políticas y educativas, en el camino de dejar atrás experiencias de violencia y conflictividad como las vividas en diversos países de América Latina. Desde bases éticas, se propone un enfoque que integre, en interdependencia constructiva, la felicidad de la persona, la construcción de comunidad y el cuidado de la casa común.

En el capítulo sexto, se analiza, desde el derecho, la relación entre justicia y felicidad, con particular referencia al llamado “derecho a morir dignamente” como un tema de especial vigencia problemática en la actualidad. Desde el marco del realismo jurídico clásico y la bioética personalista y con un enfoque metodológico centrado en la persona, el texto se concentra en el concepto de “muerte digna” en su carácter como posibilidad humana, abordando un pormenorizado análisis de los cuestionamientos acerca de la justicia de su aplicación o de entender como causa de infelicidad la negativa de su práctica.

El séptimo y último capítulo del volumen y desde la perspectiva bioética asociada al tema de la felicidad, se profundiza en la relación entre felicidad y procreación, haciendo énfasis en la problemática derivada de la maternidad subrogada y la infertilidad. La felicidad que proporcionan la maternidad o la paternidad es contrastada desde el marco de la legislación y jurisprudencia en Colombia y analizada también desde perspectivas y herramientas psicológicas y educativas actualmente existentes o en desarrollo, dejando abiertas importantes vías de investigación.

El volumen en su conjunto aporta un examen muy rico de la compleja temática que se deriva de la tensión entre la realidad de la

persona y la búsqueda y posibilidad de concreción de su felicidad, en los planos de lo personal, lo social, lo ecológico y lo espiritual. Se destaca igualmente por la profundidad reflexiva y actualidad de los temas abordados, así como por sus contextualizaciones muy pertinentes y sus innovaciones metodológicas.

Desde las perspectivas analizadas y en la convergencia de las temáticas, se abren valiosos e interesantes espacios para quienes se interesen por las encrucijadas actuales de la persona en sociedades urgidas por una gestión inteligente de la diversidad, la complejidad y la conflictividad. Junto a su lectura enriquecedora y a la propuesta de recuperación de la profunda unidad de lo humano, esta obra resulta muy útil para su aplicación en ámbitos de docencia, investigación y debate social, así como en espacios de decisión gubernamental con referencia al diseño e implementación de políticas para la vida.

Víctor Martín-Fiorino Ph.D.
Universidad Católica de Colombia
Email: martinfiorino@yahoo.com

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 37, N° 96 (2021)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve